

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОЙ
ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ****Шаджалилова М.С., Шарапова Г.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Проведен анализ структуры и клинических, микробиологических особенностей острой дизентерии у детей. Было проведено обследование и наблюдение за 62 больными детьми в возрасте до 3 лет. Заболевание у большинства больных протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, выздоровление затягивается до 3-4 недель, склонностью к рецидивам болезни (12,5%). Этиологической причиной наиболее часто являлись полирезистентные штаммы *Shigella Sonne* (76%) и *Shigella Flexneri 1b, 2a*. Характерны сочетанное поражение отделов ЖКТ по типу гастроэнтероколита и гемоколита. Свойственны болевой и ярко выраженный колитический синдром, длительная гипертермия, умеренная обезвоживания, наличие судорожного синдрома и нейротоксикоза. Дисбактериоз развивался у 100% больных. Ассоциированный дисбактериоз нами выявлен в 26,6% случаев. Выраженные изменения количества бифидо- и лактобактерий способствовали углублению изменений кишечного микробиоценоза и приводили к повышению содержания аэробных и анаэробных ассоциаций, повышению условно-патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: дизентерия, дети раннего возраста, диарея, клиника, дисбактериоз кишечника.

**CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE DYSENTERY IN
CHILDREN****Shadjalilova M.S., Sharapova G.N.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. An analysis of the structure, as well as the clinical and microbiological characteristics of acute dysentery in children, was conducted. The study included examination and follow-up of 62 children under 3 years of age. In most patients, the disease occurred in moderate and severe forms. Recovery was prolonged up to 3–4 weeks, with a tendency to relapse observed in 12.5% of cases. The etiological agents were predominantly multidrug-resistant strains of *Shigella sonnei* (76%) and *Shigella flexneri 1b and 2a* (24%). The disease was characterized by combined lesions of different parts of the gastrointestinal tract in the form of gastroenterocolitis and hemocolitis. Pronounced abdominal pain and colitic syndrome, prolonged hyperthermia, moderate dehydration, as well as convulsive syndrome and signs of neurotoxicosis were observed. Intestinal dysbiosis developed in 100% of patients. Associated dysbiosis was identified in 26.6% of cases. Significant reductions in bifidobacteria and lactobacilli contributed to deeper disturbances of the intestinal microbiocenosis and were accompanied by an increase in aerobic and anaerobic associations, as well as the growth of opportunistic microorganisms.

Keywords: dysentery, young children, diarrhea, clinical features, intestinal dysbiosis.

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ДИЗЕНТЕРИЯНИНГ КЛИНИК ВА МИКРОБИОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ**Шаджалилова М.С., Шарапова Г.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада болаларда кечаётган ўткир дизентериянинг клиник ва микробиологик хусусиятлари таҳлил қилинди. Кузатув остида 3 ёшгача бўлган 62 нафар бола бўлди. Беморларнинг аксариятида касаллик ўрта оғир ва оғир шаклларда кечди. Соғайиш жараёни 3–4 ҳафтагача чўзилди, касалликнинг қайталанишига мойиллиги 12,5% ҳолларда кузатилди. Этиологик омил сифатида кўпинча полирезистент *Shigella Sonne* штаммлари (76%), камроқ ҳолларда эса *Shigella Flexneri 1b, 2a* (24%) аниқланган. Касаллик учун ошқозон-ичак трактининг турли бўлимлари биргаликда зарарланиши (гастроэнтероколит ва гемоколит типиди) хос бўлди. Яққол ифодаланган оғриқ ва колитик синдром, узоқ давом этувчи гипертермия, ўртача даражадаги сувсизланиш, шунингдек тутқаноқ синдроми ва нейротоксикоз белгилари кузатилди. Ичак дисбактериози беморларнинг 100% ида ривожланди. Ассоциацияланган дисбактериоз 26,6% ҳолларда аниқланди. Бифидо- ва лактобактериялар миқдорининг сезиларли камайиши ичак микробиоценози бузилишининг чуқурлашишига олиб келди.

ҳамда азроб ва анаэроб ассоциациялар, шунингдек шартли-патоген микроорганизмлар миқдорининг ошиши билан кечди.

Калит сўзлар: ичбуруғ, болалар, диарея, клиника, ичак микробиоценози

e-mail: goodoctor11@mail.ru

Актуальность. Несмотря на значительные успехи медицинской науки и практического здравоохранения в ряду острых диарейных заболеваний особое внимание привлекает дизентерия. По данным ВОЗ, она является одной из важнейших причин нарушения трудоспособности и смерти населения в $\frac{3}{4}$ стран мира [1,2,3,7,9]. Согласно мнению ряда известных ученых, занимающихся вопросами кишечных инфекций, в структуре инфекционной патологии на территории нашей республики острая дизентерия являются одной из ведущих проблем, следовательно, изучение этиологии, ранней диагностики и дифференциального подхода к лечению, требует широкого внимания со стороны профильных специалистов. Это говорит о том, что работа, проводимая в этом направлении, будет поднята на новый уровень, ибо здоровье народа всегда находится в центре внимания руководства страны. В последние годы внимание исследователей направлено на изучение роли кишечной микробиоты в сохранении здоровья человека [4,5,6,8]. Исходя из этого, **целью** работы была изучить особенности клинического течения и состояние микробиоценоза кишечника при острой дизентерии у детей.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 62 больных в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Клинические методы исследования включали изучение анамнеза и клинический осмотр больного. Наряду с тщательным клиническим наблюдением за больными, проводились общепринятые комплексные обследования, включающие клинический анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое исследование. Параллельно, до начала лечения и 1-2 раза после его окончания осуществлялось бактериологическое исследование испражнений. Забор материала в первый раз производился с помощью ректального тампона, который погружался в консервант Тига. При повторных исследованиях производился посев свежих фекалий, полученных при дефекации. Микрофлора кишечника исследовалась по методу Н.М. Грачевой с соавт (1986) и В.А. Знаменской с соавт. (1986) модифицированным в отделе СЭС МСО МЗ РУз.

Результаты и обсуждение. Было проведено обследование и наблюдение за 62 больных детей в возрасте до 3 лет. Дети первого года жизни составили 32%, дети второго года жизни 68% от общего числа обследованных больных дизентерией.

Большинства случаев дети находились на смешанном вскармливании - 75,8% детей ($P < 0,001$). При распространении инфекции преобладал пищевой фактор передачи (88,1%) ($P < 0,001$). Из всех обследованных детей повторные рецидивы дизентерии в анамнезе было у 12,5% больных. Спектр сопутствующих заболеваний представлен в таблице 1.

Большинство больных дизентерией (46,7%) госпитализировались в первые 3 дня с острым началом заболевания, поздняя госпитализация — 4-7 день болезни — отмечалась в 19,4% случаев. Из всех обследованных детей повторные рецидивы дизентерии в анамнезе было у 12 (19,4%) больных. Этиологической причиной наиболее часто являлись полирезистентные штаммы *Shigella Zonne* (76,0%) и (24,0%) *Shigella Flexneri* 1в, 2а. Заболевание протекало в среднетяжелой у 45 (72,6%) и тяжелой форме у 17 (27,4%). Заболевание протекало преимущественно по типу гастроэнтероколита (59,7%) и гемоколита (40,3%), у 72,6% преобладали среднетяжелые формы заболевания. Тяжелые формы дизентерии отмечены у 27,4% детей с развитием токсикоза и тяжелого обезвоживания, с проявлениями судорожного синдрома, инфекционно-токсического шока I и II степени.

Клиника начального периода заболевания было довольно разнообразным, у 24 (74,1%) больных детей повышалась температура до 38 С и выше с продолжительностью $3,0 \pm 18,8$ дня.

Симптомы интоксикации встречались у всех больных детей и характеризовались слабостью, вялостью, у 50% больных однократной рвотой, ухудшением аппетита (93,5%) и нарушением сна (59,6%). Диспептические симптомы такие как боли в животе встречались у 56 (90,3%), вздутие живота у 34 (54,8%), урчание кишечника у 21 (33,8%). Сигмовидная кишка была спазмированной - у 44 (70,9%). Отмечалась податливость ануса, тенезмы и ее эквиваленты – у 42 (67,7%). Выпадения прямой кишки не отмечалось. У всех больных детей наблюдался стул с патологическими примесями (слизь, гной, кровь) с изменением консистенции и частоты более 12-15 и более раз в сутки.

Характеристика основных симптомов острой дизентерии в зависимости от этиологии приведены в таблице 2.

Структура и число сопутствующих заболеваний при дизентерии

Сопутствующие заболевания	Всего больных, n=62		Возраст больных				P
			0-1 год, n=20		1- 3 лет, n=42		
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Анемия	30	48,4	10	50,0	20	64,5	>0,05
Нарушения питания	18	29,0	8	40,0	10	23,8	>0,05
Рахит	21	33,8	9	45,0	12	28,5	>0,05
Эксудативный катаральный диатез	14	22,6	2	10,0	12	28,5	<0,05
Перинатальная энцефалопатия	25	40,3	16	80,0	9	21,4	<0,001

Таблица 2

Характеристика основных симптомов дизентерии у детей в зависимости от этиологии

Клинические признаки	Этиология дизентерии		P
	Shigella Zonne (n=47)	Shigella Flexneri (n=15)	
Длительность лихорадки:	2,5±1,15	3,0±1,18	>0,05
- субфебрильная	22 (46,8%)	6 (40,%)	>0,05
- высокая	20 (42,5%)	4 (26,6%)	>0,05
Длительность диареи	7,9±6,28	10,0±0,87	>0,05
Длительность боли в животе	4,3±2,42	4,56±2,3	>0,05
- частота стула до 10 раз	21 (44,6%)	5 (33,3%)	>0,05
- частота стула более 10 р.	26 (55,3%)	10 (66,7%)	>0,05
Слабость, вялость	47(100,0%)	13(86,6%)	<0,05
Нарушение аппетита	44(93,6%)	14(93,3%)	>0,05
- изменения копрограммы: слизь, лейкоциты, эритроциты в большом количестве;	28 (44,4%)	11 (65,7%)	>0,05
- слизь, лейкоциты в большом количестве, единичные эритроциты;	35 (88,9%)	11 (33,3%)	>0,05
- слизь, единичные лейкоциты	21 (34,3%)	14 (22,3%)	<0,001

При среднетяжелой форме острой дизентерии отмечалась у более половины детей острое начало болезни с повышения температуры до 38-39°C, которая снижалась до нормальных цифр на 3-4 день. У 8 (17,0%) больных детей температура тела оставалось нормальной.

Симптомы интоксикации встречались у 60% детей и характеризовались однократной рвотой, вялостью, ухудшением аппетита. У 8,6% детей отмечалась дегидратация I-II степени. В периферической крови количество лейкоцитов не превышало 9-10·10⁹/л, отмечался палочкоядерный сдвиг нейтрофилов, СОЭ - 14-15 мм/час. Характерные для дизентерии изменения в копрограмме (слизь, лейкоциты, эритроциты) отмечались у 34,3% больных. Дисбактериоз развивался у 100% больных.

Тяжелая форма дизентерии отмечалась у 17 (27,4%) обследованных больных. Заболевание начиналось остро с повышения температуры до высоких цифр у 58,8% детей реже температура была субфебрильной (41,2%). Общее состояние страдало значительно. У 76,4% больных развивался резко выраженный токсикоз, сопровождавшийся сонливостью, адинамией, а у 8 (47%) детей - судорожным синдромом в виде фебрильного подергивания мышц. У 58,8% детей отмечалась дегидратация в пределах II степени. Со стороны сердечно-сосудистой системы вначале тахикардия, глухость сердечных тонов, систолический шум. Частота стула увеличивалась до 10 и более раз у всех больных детей, причем стул быстро терял каловый характер, становясь слизисто-кровянистым. Отмечался болевой синдром, податливость ануса, сфинктерит. Выпадения прямой кишки не отмечалось. Сигмовидная кишка была спазмированной. В копрограмме у всех больных слизь, лейкоциты и эритроциты. Длительность диареи при Sh.Zonne 7,9±6,28 и при Sh. Flexneri, 10,0±0,87 дня соответственно. В перифе-

рической крови у 41,7% больных отмечался лейкоцитоз от 16,2 до $30 \cdot 10^9$ /л, палочкоядерный сдвиг, токсическая зернистость нейтрофилов, СОЭ - 10-18 мм/час.

При бактериологическом исследовании из кала неоднократно высевали возбудителя нечувствительного или малочувствительного к антибиотикам. Санация организма происходила медленно, и у одной трети больных возбудитель продолжал высеваться на 3-4 неделе заболевания. Бактериологически диагноз кишечного дисбактериоза различной степени был подтвержден в 100% случаев, из них у 14 (22,6%) – I степень, у 36 (58,0%) - II степень, у 12 (19,4%) - III степень дисбактериоза (табл. 3.18). В 62,5% случаев кишечный дисбактериоз был обусловлен дефицитом лактобактерий, бифидобактерий и у 37,5% высоким содержанием кишечной палочки гемолитической активности. Выделялись так же лактозонегативные кишечные палочки выше 10% по отношению к общему числу нормальных кишечных палочек. В большинстве случаев антагонистической активностью аутофлора не обладала. Выраженные изменения количества бифидо- и лактобактерий способствовали углублению изменений кишечного микробиоценоза и приводили к повышению содержания аэробных и анаэробных ассоциаций, повышению условно-патогенных микроорганизмов.

У обследованных больных выявлены: стафилакокки - 25%, грибы рода кандиды - 21,8%, клебсиеллы - 9,4%, протей - 12,2%, синегнойная палочка - 9,4%, клостридии дефицилле - 25% случаев, как результат развития дисбактериоза.

Результаты обследования больных детей, поступивших в 1-е сутки болезни показали, что у большинства (75%) детей бифидофлора отсутствовала или ее содержание было резко снижено уже при поступлении. Это может свидетельствовать о предшествующих нарушениях микрофлоры кишечника. Из 21 детей с клиническим выздоровлением у 20 выявлена тенденция к повышению количества бифидобактерий. У 12 больных детей, находившихся на искусственном вскармливании, рецидивирующее течение дизентерии сопровождалось сохранением низкого уровня бифидобактерий (10^2 — 10^4 мк/г). Клиническое выздоровление не всегда коррелирует с динамикой нормализации бифидофлоры кишечника.

Исследование содержания лактобактерий проводилось в 1—2-е сутки поступления детей в стационар и в динамике через 7—10 дней в периоде реконвалесценции. У 2/3 детей лактофлора сохранялась в большом количестве (10^6 мк/г и более), у 20,9% — в пределах нижней границы нормы (10^5 - 10^6 мк/г), а снижение содержания этих микроорганизмов выявлено всего у 11,6% больных. В динамике заболевания при дизентерии увеличивалось количество детей с содержанием лактобактерий более 10^6 мк/г (81,4%). Количественные изменения лактобактериальной флоры при острой дизентерии у детей выражены в меньшей степени, чем бифидофлоры.

Ассоциированный дисбактериоз нами выявлен в 26,6% случаев. При выявлении 1-2 условно-патогенной микрофлоры, а также грибов рода кандиды мы отмечали длительные дисфункции кишечника, а также чаще диагностировали II-III ст. дисбактериоза кишечника.

Клинические наблюдения показывают, что у больных с острой дизентерией, протекающими на фоне II-III степени дисбактериоза кишечника, позднее нормализуется стул ($15,4 \pm 2,5$), дольше сохраняются боли в животе ($10,0 \pm 1,9$), метеоризм ($10,5 \pm 1,8$) и обложенность языка ($21,4 \pm 2,5$). Так же достоверно часто выявлялись признаки анемии.

Выводы:

1. Клиническое течение дизентерии у детей раннего возраста в настоящее время изменилось. Заболевание у большинства больных протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, выздоровление затягивается до 3-4 недель, склонностью к рецидивам болезни. Отмечается полирезистентность шигелл к антибиотикам. Характерны сочетанное поражение отделов ЖКТ по типу гастроэнтероколита и гемоколита. Свойственны болевой и ярко выраженный колитический синдром, длительная гипертермия, умеренная обезвоживания, наличие судорожного синдрома и нейротоксикоза.

2. Выраженные изменения количества бифидо- и лактобактерий способствовали углублению изменений кишечного микробиоценоза и приводили к повышению содержания аэробных и анаэробных ассоциаций, повышению условно-патогенных микроорганизмов. Клиническое выздоровление не всегда коррелирует с динамикой нормализации микрофлоры кишечника. Эти данные указывают на целесообразность обязательного назначения биопрепаратов, в остром периоде заболевания в сочетании с антибактериальными препаратами у детей раннего возраста.

Список литературы:

1. Tujchiev L.N., Eraliev U.E. Etiologiya diarrhoe in children] //Medicinskij zhurnal Uzbekistana. - 2016. - № 3. - S.39-41.

2. Kasymov I.A., Shadzhaliyeva M.S., Agzamova T.A. //Voprosy kliniki, diagnostiki, lecheniya i profilaktiki ostroj dizenterii. [Questions of the clinic, diagnosis, treatment and prevention of acute dysentery]. Uchebnoe posobie.-T.:Extremum-press, 2016.-112.
3. Simovan'yan E.N., Denisenko V.B. Kliniko-immunologicheskaya harakteristika shigelloza, associirovannogo s gerpesvirusnymi infekciyami, u detey: klinika, diagnostika i lechenie [Clinical and immunological characteristics of shigellosis associated with herpesvirus infections in children: clinic, diagnosis and treatment] // Detskie infekcii. - 2017. - № 16. - S.29-35.
4. Шаджалилова М.С., Шаисломова Г.С., Бурибаева Б.И. Этиологическая структура и клиническая характеристика острой дизентерии Флекснера у детей // Journal of Biomedicine and Practice. 2020. № SI-2. С. 496–499.
5. Осипова Е.М., Шаджалилова М.С. Бактериальные кишечные инфекции в современных условиях //Тиббиётда янги кун.2024. 3(65).С.30-34
6. Надирбекова Р.А., Кадырова Р.М., Халупко Е.А. Шигеллёз у детей первых 3-х лет жизни // Евразийский журнал здравоохранения. 2024. Т. 4, № 4(2). С. 17–19.
7. Особенности клинического течения шигеллезов у детей на современном этапе // Журнал «Вестник врача». 2024. URL: inlibrary.uz
8. Шаджалилова М.С. Клинико-иммунологическая характеристика и оценка эффективности лечения острых кишечных инфекций у детей. Монография. Ташкент. 2024. – С.-192
9. Одилова Г.М. Особенности течения дизентерии с острыми респираторными инфекциями у детей // Международный журнал научной педиатрии. 2025. Т. 4, № 2. С. 954–958. DOI:10.56121/2181-2926-2025-4-2-954-958.

Для цитирования: Шаджалилова М.С., Шарапова Г.М. Клиническая и микробиологическая характеристика острой дизентерии у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 634–638. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19247960>